

SOCIAL SCIENCES

THE ROLE OF MEM CULTURE IN ASYMMETRIC WARS

Yandola Krystyna
Zinchenko Anna

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

РОЛЬ МЕМ-КУЛЬТУРИ В АСИМЕТРИЧНИХ ВІЙНАХ

Кристина Яндола,
Анна Зінченко

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Abstract

The importance of memes as a tool in asymmetric conflicts, where the battle for public opinion and information space becomes decisive, are analyzed in the article. Focusing on contemporary conflicts, the authors examine the role of memes in shaping society's attitudes, perceptions, and attitudes. In their own research, the authors analyze the effect of memes on the audience, their ability to perceive and remember information through humor and emotional perception. Based on the analysis of scientific literature and the processing of the results of their own research, the authors summarize the functions of memes in the conditions of asymmetric war.

Анотація

В статті проаналізовано важливість мемів як інструменту в асиметричних конфліктах, де битва за громадську думку та інформаційний простір стають вирішальними. Зосереджуючись на сучасних конфліктах, автори розглядають роль мемів у формуванні настроїв, уявлень та поглядів суспільства. У власному дослідженні автори аналізують вплив мемів на аудиторію, їхню здатність сприймати та запам'ятовувати інформацію через гумор та емоційне сприйняття. На основі аналізу наукової літератури та обробки результатів власного дослідження автори узагальнюють функції мемів в умовах асиметричної війни.

Keywords: meme, asymmetric war, asymmetric response, meme-culture, propaganda.

Ключові слова: мем, асиметрична війна, асиметрична відповідь, мем-культура, пропаганда.

Сучасні війни характеризуються глобальністю, гібридністю, асиметричністю. Доказом того є сучасна російсько-українська війна. Асиметричні конфлікти - це ситуації, коли воюючі сторони виявляють різний рівень військових, економічних, соціальних або політичних ресурсів. Одна сторона завжди є значно сильнішою за рахунок більшої кількості або передової технології, а інша - менша, з меншими ресурсами та можливостями.

Такі конфлікти відрізняються від класичних військових конфліктів, оскільки протистояння між сторонами не ґрунтується виключно на військовій силі чи прямій збройній боротьбі. Замість цього, ці конфлікти можуть включати тактики непрямого впливу, такі як терористичні атаки, гібридні війни, кібератаки, інформаційну, психологічну війну тощо. Саме тому актуальним є розгляд того, які інструменти можливо та доцільно використовувати в умовах асиметричності.

Оскільки асиметрична війна проявляє себе більшою мірою в інфополі, то можна говорити, що медіаосвіта грає критичну роль у сучасних асиметричних конфліктах.

Перш за все, медіаосвіта допомагає людям розрізнати правдиву інформацію від маніпуляцій та фейків, що є критично важливим у конфліктній ситуації. Люди, які мають навички критичного мис-

лення, здатні аналізувати джерела інформації, перевіряти факти і розуміти можливі мотиви за їхнім поширенням.

Додатково, медіаосвіта допомагає формувати світогляд, який базується на об'єктивних знаннях і розумінні різноманітних точок зору. Вона сприяє розвитку емпатії й толерантності, сприймаючи різноманітність поглядів та культур як невід'ємну складову суспільства.

На важливість дослідження впливу мас-медіа в інформаційну епоху наголошували Р. Барт, Ж. Бодріяр, М. Маклюен, Е. Тоффлер, Н. Луман тощо. Технології медіапропаганди стали фокусом вивчення у працях Н. Карпчука, Ф. Золмана, С. Карноускоса, О. Курбана тощо. Враховуючи той факт, що гібридність війни значно впливає на культурну складову, то варто зазначити праці Н. Зражевської, Н. Кирилової, І. Ломачинської, Б. Ломачинського, Ю. Калиновського, О. Дзьобаня тощо.

Особливу увагу хочемо привернути до такого явища в онлайн-середовищі як «мем-культура», яка має потужний вплив на суспільство, особливо в умовах асиметричних конфліктів.

І хоч науковцями, які опікуються питаннями меметики як науки, вивчають сутність, функції, топологію та особливості мемів, розглядають їх як феномен інтернет-комунікації представлена значна кількість робіт (С. Блекмор, Р. Броуді, О. Дзьобіна,

Р. Докінз, Е. Тірон, В. Бережний, С. Катаєв; Ю. Данилова, М. Жулінська, Д. Радченко, Н. Смоляр, К. Соколова тощо), залишається коло для досліджень враховуючи досвід саме сучасної російсько-української війни.

Метою нашого дослідження стало визначення функцій мемів як інструменту асиметричної відповіді у контексті сучасної війни.

Для досягнення поставленої мети слід: узагальнити сутність мем-культури у контексті Інтернету, провести дослідження впливу мемів як асиметричної відповіді на події сучасної війни, сформулювати функції мемів в умовах асиметричної війни.

Мем-культура - це сукупність певних ідей, символів, фотографій, відео, фраз чи концепцій, які поширюються швидко та широко через Інтернет. Термін «мем» походить від слова «меметика», яке пояснює процес передачі культурних ідей та поведінкових моделей між людьми [2].

У контексті Інтернету, меми можуть бути чимось більшим, ніж просто розважальним контентом - вони можуть виражати певні концепції, смішні ситуації, політичні погляди, культурні нюанси, способи вираження емоцій тощо. Вони часто реплікуються та перетворюються, створюючи свої власні варіації, що дозволяє їм розвиватися та адаптуватися до різних ситуацій.

Меми є частиною культурного обміну в Інтернеті і можуть впливати на сприйняття подій, відображаючи ставлення суспільства до різних явищ. Вони також є засобом комунікації та виразу емоцій, сприяючи формуванню спільнот та вираженню соціальних поглядів.

Сьогодні виокремлюють так і види Інтернет-мемів креолізовані меми (зображення, текст) і текстові меми. Креолізовані Інтернет-меми мають смислову систему, в якій виділяються структурні рівні – вербальний, візуальний і музично-звуковий, вони відіграють роль диспенсеромовного матеріалу в соціальній мережі. Текстові меми – меми-слова; фразові меми, меми-словосполучення [1].

В умовах ведення асиметричної війни можна зазначити, що меми стали ефективним інструментом інформаційної війни через свою здатність швидко поширюватися та впливати на суспільну думку. Вони можуть бути використані для маніпуляції інформацією, формування певних стереотипів або навіть спотворення фактів у конфліктній ситуації. Також меми часто використовуються для мобілізації суспільства. Вони можуть стимулювати громадян до участі у різних діях, формувати певний настрій або підтримувати конкретні погляди, що може бути важливим у часи конфлікту. Крім того, меми допомагають формувати спільноти з однаковими цінностями та поглядами. У контексті асиметричних конфліктів це може призвести до формування груп, що підтримують певні політичні або ідеологічні позиції. Меми можуть також виступати як засіб виразу протесту або критики влади, що дозволяє суспільству висловлювати свою думку та ставлення до подій у конфліктному середовищі.

Для того, щоб виділити функції, які виконують меми в умовах асиметричної війни, ми провели

опитування. Цільовою аудиторією опитування стали українці різного віку і такій пропорції: 72,4% - 18-25 років, 12,2% - 25-35 років, 10,2% більше 45 років.

Питання створеної анкети містили декілька блоків питань: ставлення до мемів та сприйняття/не прийняття їх як інструменту пропаганди; активність в медіапросторі щодо популяризації та розповсюдження мемів в медіапросторі; мемомтворчість.

Обробка результатів опитування продемонструвала наступне. 68,4% респондентів часто дивляться меми, 14,3% - мають свою улюблену колекцію, а 17,3% - не звертають на них уваги.

49% респондентів зазначають, що перегляд мемів психологічно розвантажував на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Значна доля вибірки (а саме 74,5%) вважають, що меми потрібні суспільству і більшість переконана, що меми впливають на настрій (71,4%). 72,4% вважають, що меми під час війни це спосіб відволіктися.

Для 50% вибірки важливим є так званий «мемний супровід подій». 11,2% вважають, що меми є інструментом пропаганди і тому їм треба приділяти увагу. Тим не менш 12,2% респондентів (переважно у віковій аудиторії більше 45 років) думають, що за мемами спостерігають лише ті, у кого є багато вільного часу і 26,5% не замислювались над тим, наскільки важлива функція мемів в контексті подій, які виникають.

Цікавим виявилось те, що для 82,7% респондентів меми ворога не мають жодного впливу, лише на 6,1% вважають, що вони також впливають на ставлення до певних подій.

Такі результати говорять про те, що в умовах асиметричної війни меми є значним засобом впливу на суспільство, оскільки вони швидко поширюються та можуть впливати на переконання, уявлення та настрої людей.

Знати, як суспільство сприймає меми, дозволяє краще розуміти його настрої, уявлення та реакції на певні події чи інформацію. Це дає змогу визначити, які теми чи підходи можуть бути більш успішними в контексті асиметричної війни, якщо мета полягає вплинути на громадську думку, розголошення певних ідей чи дискредитації опонентів.

Меми можуть створювати або підтримувати певні настрої, формувати погляди на події або осіб, тому вони можуть бути важливим інструментом у медіастратегії під час асиметричної війни. Знання того, як суспільство реагує на меми, дає змогу більш ефективно керувати інформаційним простором та впливати на думки та переконання людей.

Враховуючи сказане вище, важливо розуміти наскільки суспільство активно з точки зору створення та розповсюдження мемів.

Безумовно меми з одного боку впливають, а з іншого залежать від особливостей психічно-пізнавальних процесів. В нашій вибірці 43,9% респондентів вважають, що меми розвивають пам'ять (а, отже, можна передбачати, що події з мемів швидше запам'ятовуються), при цьому 28,6% не замислювались над цим. 74,5% респондентів відповіли, що

меми розвивають уяву, а також 78,6 % називають меми творчістю. І незважаючи на те, що 69,4% вибірки ніколи не створювали меми, все ж таки є й такі (30,6%), що спробували себе в якості мемотворців (переважно з розважальною метою, створені меми не стосувалися війни).

З точки зору розповсюдження інформації в сучасному інформаційному середовищі важливою є відповідальна медіаповедінка. А, отже, навіть не створюючи власні медіапродукти, коментарями, вподобайками та репостами ми просуваємо чийсь ідеї (в тому числі ті, що закладені в меми). Так, наприклад, вподобайки можуть бути першим кроком у поширенні мему. Коли людина вподобає мем, це сигнал для алгоритмів соціальних мереж показувати цей контент іншим користувачам у їх стрічках. Вподобання допомагають мему отримати більше уваги (а, отже зробити подію більш значимою).

Коментарі можуть викликати додаткову увагу до мему. Користувачі можуть обговорювати мем, додавати свої інтерпретації або реакції, що може збільшити зацікавленість та взаємодію з контентом.

Це один з найефективніших способів розповсюдження мемів є репости. Коли користувач репостить мем, він поділяє його зі своїм аудиторією, включаючи його до власного контенту. Це може значно розширити аудиторію мему, оскільки він потрапляє до нових споживачів інформації через соціальний граф користувача.

Достатню активність продемонструвала вибірка з точки зору розповсюдження реакцій на меми та, власне, самих мемів. Так, 71,4% респондентів залишають «вподобайку» під мемами, які їм дуже сподобались, 13,3% не ставлять «вподобайку» та 11,2% взагалі не ставлять «вподобайки». Крім того, 36,7% роблять репост, мемів коли ті їм дуже сподобаються, 32,7% - ніколи, а 28,6% - інколи роблять репости. Серед респондентів виявилось 57,1% тих, які ніколи не залишають коментарі під мемами, а 26,5% роблять це інколи, коли мають час. 15,3% відповіли, що залишають коментарі тільки у випадку, якщо тема перетинається з їх інтересами.

Таким чином, можна виділити такі функції мемів в умовах асиметричної війни (табл. 1).

Таблиця 1

Функції мемів в умовах асиметричної війни

Функція	Зміст
1	2
Створення настрою та емоційного відгуку	Мемі можуть викликати різні емоції, такі як сміх, обурення, захоплення тощо. Ці емоції можуть впливати на сприйняття подій в умовах війни, формуючи певний емоційний фон або ставлення до конфлікту
Підтримка або протест проти війни	Мемі можуть використовуватися для мобілізації суспільної думки щодо підтримки або протесту проти війни. Вони стають засобом вираження позиції щодо конфлікту та можуть змінювати уявлення суспільства про справедливість або недоліки військових дій
Розповсюдження інформації та поглядів	Мемі можуть бути використані для розповсюдження певних поглядів, ідеологій або інформації про конфлікт. Вони швидко привертають увагу та можуть сприяти поширенню конкретної точки зору або дізнанню важливих фактів
Сприйняття подій	Мемі можуть впливати на спосіб, яким суспільство сприймає події війни. Вони можуть легалізувати певні аспекти воєнного конфлікту або, навпаки, привертати увагу до негативних аспектів і допомагати зберегти критичний погляд
Платформа для вираження голосу	Мемі можуть слугувати платформою для вираження громадської думки, протесту чи критики військових дій. Вони можуть підтримувати або заперечувати війну як таку
Формування спільнот	Мемі можуть створювати відчуття спільноти серед тих, хто переживає подібні ситуації чи досвіджує подібні емоції. Вони об'єднують людей, надаючи підтримку й усвідомлення того, що не самотні в своїх переживаннях.
Креативність та адаптація	Використання мемів може стимулювати креативність та адаптацію. Це дозволяє людям знаходити нові способи реагування на ситуації, зберігаючи гнучкість та можливість швидкого адаптування до змін

У цілому, мем-культура може мати значний вплив на суспільство під час асиметричних війн, змінюючи динаміку інформаційних потоків, формуючи погляди та сприйняття подій, а також мобілізуючи громадян для певних дій чи підтримки конкретних ідей.

Мемі мають значний вплив на поведінку суспільства в умовах війни або конфлікту. Вони є потужним засобом комунікації, який може швидко поширюватися через соціальні мережі та онлайн-платформи, впливаючи на емоції, ставлення та думки людей.

Список джерел

1. Белла М.В. Мем як ефект построльової доміанти в інтернеткомунікації Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання сучасної науки»: зб. наук. праць. Бережани, 2017. Вип.2. С. 250 – 253.
2. Бровко Л. Меметика у війні: як меми стають зброєю Pressa URL
<https://pressassociation.org.ua/ua/memetika-u-vijni-yak-memi-stayut-bro%D1%94yu/>